

BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481728>

Rahimova F.A.

Urganch davlat universiteti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limni integrativ yondashuv asosida tashkil etish boladagi shaxsiy sifatlarni tarkib toptirish, shakllantirish va rivojlantirishi uchun munosib omil bo'lishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, qobiliyat, intellektual salohiyat, ta'lim, ijodiy qobiliyat

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раҳимова Ф.А.

Ургенчский государственный университет, старший преподаватель

Аннотация: В данной статье рассмотрено, что организация начального образования на основе интегративного подхода является подходящим фактором для содержания, формирования и развития личностных качеств у ребенка.

Ключевые слова: гуманизм, способность, интеллектуальный потенциал, образование, творческие способности

INTEGRATIVE APPROACH TO IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY EDUCATION

Rahimova F.A.

Urgench State University, senior lecturer

Annotation: This article considers that the organization of primary education based on an integrative approach is a suitable factor for the content, formation and development of personal qualities in a child.

Keywords: humanism, ability, intellectual potential, education, creativity

Shaxsdagi mavjud layoqat, imkoniyatni o'z vaqtida aniqlash, ro'yobga chiqarish va uni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratgan holda

rivojlantirish ta'lim-tarbiya natijaviyligining kafolatlaridan biri bo'lib uni qobiliyat va iqtidor darajasida namoyon bo'lishi uchun muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda muhtaram yurtboshimizning quyidagi fikrlariga e'tibor qaratsak: Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib keljagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir. [1]

Boshlang'ich yoshiga mos bo'lgan boladagi beg'ubor tuyg'ular, samimiylik, go'zallikka intiluvchanlik, qiziquvchanlik, xojatbarorlik, mehribonlik, ishonuvchanlik kabi sifat va fazilatlarni ardoqlagan holda shaxsiy namuna darajasida faoliyat yuritib darslarni bola e'tiborini to'la jalb qila oladigan tarzda tashkil etish umidli kelajak poydevoridir. Bolaning yosh xususiyati, qiziqish, xohish-istaklari, ta'limiy maqsadlar oqilona rejalashtirilgan, ta'limni tashkil etishni turfa usullari uyg'unlashgan didaktik maqsadlarni sinfning har bir o'quvchisi mazmun va mohiyati jihatidan to'la o'zlashtirilishi kafolatlangan, darsning har bir daqiqasi puxta ishlab chiqilgan tizimgina samarali natija bera oladi. Sinfdagi har bir o'quvchini ta'limning diqqat markaziga olishi uni beixtiyor ishtirokchisiga aylantira olishi, ta'lim maqsadlarini o'yin faoliyati orqali qo'ya olishi ta'lim samaradorligini kafolatlaydi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limni tashkil etishning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e'tirof etilayotgan ta'lim jarayoniga integrativ yondashuv xususiyati asosidagi shaxsiy sifatlarni tarkib toptirish, shakllantirish va rivojlantirishi uchun munosib omil bo'ladi. Integratsiya so'zining lug'aviy ma'nosi yig'ish, birlashtirish, mujassamlashtirish ma'nolarini beradi. Tarbiyaviy maqsadlarda tahlil qiladigan bo'lsak shaxsdagi insonparvarlik sifati va fazilatlar: samimiylik, olijanoblik, diqqat-e'tiborlilik, kamtarinlik, mehribonlik, adolatlilik, ezgulik, mehnatsevarlikni mujassam holda shakllantirish;

Ta'limiy maqsadlarda: agar biror oraliqda tahlil qiladigan bo'lsak dars mavzusini to'laqonli o'zlashtirishi, har o'quvchi diqqat-e'tiborini jalb qila olgan holda mavzu mazmunini singdirish, mavzuni ongli o'zlashtirganligini ta'minlash, ta'limni tashkil etishda samarali turfa usullarni qo'llash, ilg'or pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalangan holda darsni tashkil etish bo'lsa, ya'ni xususiy holda integratsiya ushbu ma'noni bersa, umumiy holatda real olam, ob'yektiv borliq haqida bilim berish, atrof-borliqda sodir bo'layotgan jarayonlar, voqealarga baho berishga o'rgatish, mujassam bilimlarni egallash ma'nosini beradi.

An'anaviy tarzda “integratsiya” tushunchasining quyidagi xususiyatlarini qayd qilish mumkin:

1. O'quv maqsadlari sifatida o'quvchilrda ob'yektiv olam haqida mujassam tasavvurni shakllantirish;

2. Tarbiyaviy maqsadi o'quvchilar egallagan bilim va tushunchalarni mujassamlashtirgan bilimlarga aylantirish vositasi sifatida ya'ni fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, mazmun va mohiyati jihatidan tushunchalarni mujssamlashtirish, atroflicha tahlil qilgan holda mohiyatini anglab yetish, amaliyotga joriy eta olishga oid bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish.

Integratsiyalangan darslar ayniqsa boshlang'ich sinflarda quyidagi jihatlari bilan ustuvor ahamiyat kasb etadi.

1. Dars jarayonida ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan omil va vositalardan maqadli foydalanish;

2. Bilim faolligini oshirishga yo'naltirilgan omil va vositalar, usul va texnologiyalardan foydalanish;

3. O'yin faoliyati ustuvorligida ta'limiy maqsadlarni natijali amalga oshirish;

4. Har bir o'quvchini ta'limiy jarayon integratsiyasiga jalb qilish;

5. Bolaning ichki imkoniyatlari, layoqat va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, rivojlantirish imkoniyatini yaratish;

6. O'z fikrini erkin bayon qilish, mustaqil fikrlash, xulosalar yasashga o'rgatish, sharoitlar yaratish;

7. Egallangan tasavvurlarni aniqlashtirish, kengaytirish, tushunchalar darajasiga ko'tarish;

8. Egallangan tasavvur, tushuncha va ko'nikmlarni amaliyotda sinab ko'rish, joriy etish;

9. Mujassam bilimlarni shakllantirish;

10. Ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini tarkib toptirish;

11. Jamoa bo'lib ishlashga o'rgatish, tengqurlari fikrini eshita olish, o'rtoqlik munosabatlariga kirishish, do'stlasha olishga o'rgatish;

12. Ta'lim olish, o'rganishga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, qiziqish uyg'otish.

Boshlang'ich ta'lim o'zining mazmun va mohiyati bilan ham integrativ xususiyatga ega. Unda matematika, ona tili, tabiat, inson va jamiyat ta'lim sohalari birlashtirilgan predmetlar bo'yicha mazmun va mohiyat jihatidan aloqadorlik ta'minlangan mujassam bilim berish maqsad qilib belgilangan. Boshlang'ich sinflarda rejalashtirilgan ta'lim mazmuni “propedivtik” ya'ni yuqori sinflarda beriladigan bilimlar haqida dastlabki tushunchalarni berish maqsadini ko'zlagan bo'lishi bilan ham integrativ xususiyat kasb etadi.

Mazmun jihatidan son va sanoq sonlar ustida arifmetik amallar bajarish, nomerlash, og'zaki va yozma hisoblashga o'rgatish, sodda va tarkibli masalalar, tenglama va tengsizliklarni yechish, miqdorlar va ularni o'lchash haqidagi dastlabki tasavvurlarga ega bo'lish, sodda geometrik figuralar va ularning xossalari, perimetri, yuzasini topish, vaqt, yo'l, tezlik, massa kabi miqdorlarni bilish, ulush, qism haqida tushunchaga ega bo'lish talab etiladi. Boshlang'ich matematik ta'lim jarayonida integratsiyalashgan darslarni tashkil etishga quyidagicha yondashish maqsadga muvofiq. Mavzuli integrativ yondashish. Bunda biror mavzu-predmet tanlanadi va ta'lim sohalari bo'yicha mujassam bilim beriladi. Masalan mavzu –predmet sifatida kitob, non, gul, meva, sabzavot kabilar tanlanadi. Predmet sifatida “non” mavzusi tanlansin. Bolalar matematika, ona tili, tabiat, inson va jamiyat ta'lim sohalariga shartli ravishda ajraladilar. Matematika ta'lim sohasi:

- Uy sharoitida bir litr sutga qorilgan xamirdan necha zavola chiqishini;
 - Nonni tandirga olib borguncha bo'lgan jarayon;
 - Nonni tandirda yopishtirish uchun ketgan pul harajatlarni hisoblash;
 - Magazinlardagi turli navli nonlar baholarini bilish va ularni qiyoslash;
 - Oiladagi kishi boshiga yeyiladigan non miqdorini bilish va oilaning bir kunlik iste'mol miqdorini hisoblash;
 - Bir haftalik, bir oylik iste'mol miqdori va pul narxini hisoblash;
 - Nonlar naviga qarab oilasida iste'mol narxlarini hisob –kitob jadvallarini tuzish;
 - Non, bug'doy, un mavzularida masalalar tuzish;
 - Non va non ushug'ini tejab tergashga oid masalalar tuzish, jadvallar yaratish;
 - Bir kunlik oilada iste'mol qilinadigan non miqdorini aniqlash va uni narxini hisoblash;
- Ona tili ta'lim sohasi:
- Non haqida maqollar to'plash;
 - Non haqida she'rlar, hikoya va kitoblarni topish va she'rlarni ohangli o'qish;
 - Nonni inson hayotida turgan o'rni va uni uvol qilmaslik haqida insho yozish;
 - Momolar, otalar aytgan non haqidagi hikmatli so'zlarni yig'ish;
 - Non haqida pyesa yozish va sinfda sahnalashtirish;
 - Xamirni qorish, zuvala tutish, yoyish, tandirga eltish, yopilish jarayonlarini namoyish qiluvchi harakatlarni sahnalashtirish
 - Non pishirish retseptini yozish;

Tabiat ta'lim sohasi:

- bug'doy qanday yetishtiriladi
- bug'doy yilning qaysi fasllarida ekiladi;
- qaysi fasllarida pishadi;
- bug'doy navlari qanday bo'ladi;
- bug'doy pishganda qanday ranga kiradi;
- bug'doy boshog'i va poyasidan qanday maqsadda foydalaniladi;
- un qanday tayyorlanadi;

Inson va jamiyat ta'lim sohasi:

- bug'doydan qanday taomlar tayyorlanadi;
- sumalakning xususiyatlari va uning qanday tayyorlanishi;
- xamir maketini tayyorlash
- nonvoyxonaga sayohat uyushtirish
- non rasmini chizish
- sumalak tayyorlash jarayonini tasvirlash
- non pishirilish jarayonini tasvirlovchi dramalarni sahnalashtirish
- non bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlarni to'plash
- non bilan bog'liq bo'lgan momolar hikmatlarini to'plash

Mavzu-predmetli integratsiyalashgan darsni tashkil etish o'qituvchi puxta tayyorgarlik ko'rishi, yil yoki chorak boshidan darsni rejalashtirish, bolalar qanday vazifalarni bajarishi lozim, qanday didaktik materiallar tayyorlanadi, jarayonda ota-onalar qanday tartibda jalb qilinishi, vazifalar qanday taqsimlanishi puxta rejalashtirilmog'i lozim.

Integratsiyalashgan darslar quyidagi funksiyalarga ega:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qitilgan fanlar bo'yicha zamonaviy tasavvurlarni shakllantirishi- bu integratsiyalashgan darslarning metodologik funksiyalari;

2. Fan sohalari bo'yicha o'rgatilgan mazmun atrofida tushunchalar aloqadorligini o'rgangan holda bilimlarni tizimlashtirilishi mujassam bilimlarni shakllantirish –bu integratsiyalashgan darslarning ta'limiy funksiyalari;

3. Keng qamrovli dunyoqarashini shakllantirish, bilish, o'rganish faoliyatini, fikrlash ko'lamini yuksaltirish –bu rivojlantiruvchi funksiyasi;

4. Ijtimoiy moslanuvchanlik, rivojlanish, o'rgangan bilimlarni amaliyotga joriy etishga oid ko'nikmalarni shakllantirish –tarbiyaviy funksiyasi ;

5. O'quv materialini mazmunini takomillashtirish, o'qitishning samarali usul va metodlarini yaratish - bu konstruktiv funksiyasini namoyon etadi.

Ta'limiy jarayon bolalarning har bir narsaga qiziqishlari, ochiq ko'ngilliklari, samimiy munosabatda bo'lishlari musaffo tuyg'ular bilan biror ishga yondashishlari, aytilgan narsani o'z vaqtida bajarishi va intilishlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Bunday darslarni tashkil etish bola

egallagan bilimlarni tizimli, boshqa fanlar bilan aloqadorlikni mohiyat jihatidan tushunarli mujassam bilimlarni shakllantirishga sharoit yaratilganligi hamda atrof olam qiziqishlarini orttirishi bilan ahamiyatlidir.

Integrallashgan darslar bir tomondan mavzu materialini puxta va asosli, ongli o'zlashtirilishini ta'minlasa, ikkinchi tomondan ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishi, fanga o'qishga, o'rginishga bo'lgan ishtiyoqini o'stirishi bilan xususiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar-kelajagimiz” Davlat dasturi to'g'risida 2018 yil 27 iyundagi PF-5466-sonli farmoni
2. Берулова М.Н. Теоретические основы интеграции образования. – М.: Совершенство, 1998.
3. Hasanboyeva J va boshqalar. Pedagogika. Toshkent, “Noshir”, 2011